

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ**Исанова Ш.Т., Худойбердиев Ш.Э., Мухтарова А.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Менингиты у детей, несмотря на достижения современной медицины и широкое применение вакцинации, остаются актуальной и прогностически серьезной проблемой в педиатрии. Высокий уровень заболеваемости в некоторых регионах и риск развития тяжелых осложнений, включая инвалидность и летальный исход, требуют постоянного совершенствования подходов к диагностике, лечению и профилактике. Систематизация и анализ современных литературных данных об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях и диагностических критериях различных форм менингита у детей; результаты анализа научных публикаций за последние 10 лет, посвященных проблеме менингитов в детском возрасте в ведущих научных базах данных подчеркивают важность ранней диагностики и своевременного начала адекватного лечения для улучшения прогнозов и снижения частоты неврологических осложнений у детей с менингитом.

Ключевые слова: Менингит, дети, педиатрия, этиология, клиника, диагностика, осложнения, лечение.

CURRENT ASPECTS OF CLINICAL PRESENTATION, DIAGNOSIS, AND THERAPY OF MENINGITIS IN CHILDREN**Isanova Sh.T., Khudoiberdiev Sh. E., Mukhtarova A. A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Meningitis in children, despite the achievements of modern medicine and the widespread use of vaccination, remains a relevant and prognostically serious problem in pediatrics. The high incidence rate in some regions and the risk of developing severe complications, including disability and fatal outcomes, require the constant improvement of approaches to diagnosis, treatment, and prevention. The systematization and analysis of modern literature data on the etiology, pathogenesis, clinical manifestations, and diagnostic criteria of various forms of meningitis in children; the results of the analysis of scientific publications over the past 10 years, dedicated to the problem of meningitis in childhood in leading scientific databases, emphasize the importance of early diagnosis and timely initiation of adequate treatment to improve prognosis and reduce the frequency of neurological complications in children with meningitis.

Keywords: Meningitis, children, pediatrics, etiology, clinical presentation, diagnosis, complications, treatment.

БОЛАЛАРДА МЕНИНГИТНИНГ КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Исанова Ш.Т., Худойбердиев Ш.Э., Мухтарова А.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда менингитлар, замонавий тиббиёт ютуқларига ва кенг қўламли эмлашларга қарамай, педиатрияда долзарблиги ва оқибати жиҳатидан жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Баъзи минтақаларда касалланишнинг юқори даражаси ва оғир асоратлар, шу жумладан ногиронлик ва ўлим хавфи таъхис қўйиши, даволаш ва профилактика усулларини доимий равишда такомиллаштиришни талаб қилади. Болаларда менингитнинг турли шакллариининг этиологияси, патогенези, клиник кўринишлари ва диагностика мезонлари бўйича замонавий адабий маълумотларни тизимлаштириши ва таҳлил қилиши; сўнгги 10 йил ичида этакчи илмий маълумотлар базаларида болалик даврида менингит муаммосига бағишланган илмий наирлар таҳлили натижалари прогно-зларни яхшилаш ва менингит билан оғриган болаларда неврологик асоратлар частотасини камайитириши учун эрта таъхис қўйиши ва ўз вақтида адекват даволашни бошлаш муҳимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: менингит, болалар, педиатрия, этиология, клиника, диагностика, асоратлар, даволаш.

На сегодняшний день менингит, протекающий с воспалением головного мозга у детей, является одним из основных факторов, приводящих к неврологическим заболеваниям и инвалидности у детей.

Течение болезни зависит от места проживания, возраста ребенка и времени года и является глобальным заболеванием [1].

Из-за того, что заболевание менингитом протекает с воспалением оболочек головного и спинного мозга, оно представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка [2]. Особую опасность представляет бактериальный менингит, который быстро развивается и может нанести необратимый ущерб нервной системе или привести к смерти даже при своевременном лечении.

Эпидемиология менингита все сторонне изучается ведущими мировыми исследователями и организациями, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора.

Глобальные данные показывают, что ежегодно около 1,2 миллиона человек заболевают менингитом [4]. Заболевание имеет ярко выраженные региональные особенности.

Основные возбудители менингита: Четыре основных бактериальных возбудителя (*N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. agalactiae*) остаются в центре внимания мировых исследований. Коллективы авторов в рамках проекта "Global Burden of Disease (GBD)" (Глобальное бремя болезней) регулярно публикуют работы в ведущих мировых журналах, таких как *The Lancet Neurology*, предоставляя актуальную статистику по смертности и инвалидности от менингита по всему миру.

Рогожкина А.В., Доскаalieва А.С. и соавторы в своих публикациях отмечают, что менингококковая инфекция остается актуальной глобальной проблемой из-за высокого риска генерализованных форм. Эпидемиологическая ситуация в России также находится в центре внимания ученых, которые отмечают изменения в структуре заболеваемости, в том числе под влиянием программ профилактической вакцинации.

В России Королева И.С., Королева М.А., Грицай М.И. и соавторы являются ведущими российскими экспертами, активно публикующими данные эпидемиологического надзора за менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными менингитами. В своих работах они анализируют динамику заболеваемости в различных регионах и возрастных группах, а также эффективность вакцинации.

Дружинина Т.А., Попова О.В.: Эти авторы изучали результаты эпидемиологического надзора за гнойными бактериальными менингитами в условиях внедрения вакцинации против гемофильной палочки типа b и пневмококковых инфекций.

В последние годы эпидемиологическая ситуация по менингиту в Узбекистане считается стабильной и контролируемой, без крупных эпидемических подъемов. Хотя специалисты отмечают периодичность инфекции, вызывающей менингит, заболеваемость носит спорадический (единичный) характер.

Даже в случае успешного завершения острого периода заболевания менингитом, у 30–80% выживших детей формируются неврологические, когнитивные и психические нарушения различной степени тяжести, что значительно снижает качество жизни пациентов и их семей. Спектр отдаленных осложнений включает эпилептические синдромы, нарушения двигательной системы, нарушения высших психических функций, поведенческие и эмоциональные расстройства, задержки психомоторного развития.

Среди основных эпидемиологических особенностей менингита в Узбекистане, прежде всего, отсутствие эпидемий: Министерство здравоохранения Узбекистана неоднократно опровергало слухи об эпидемиях менингита, подчеркивая, что ситуация находится под контролем. Случаи заболевания регистрируются, но не имеют характера широкого распространения. Кроме того, течение менингита циклично: специалисты указывают на наличие естественных эпидемиологических циклов менингококковой инфекции. Каждые 15-30 лет заболеваемость может повышаться и приобретать эпидемический характер, но текущая ситуация спокойная.

Группой риска по заболеваемости менингитом являются дети. Как и во всем мире, в Узбекистане основную группу риска составляют дети. Многие исследования посвящены именно детским заболеваниям. Например, исследования, проведенные в Ташкенте, выявили, что группы 1–6 лет и 7–14 лет относятся к категории наивысшего риска заболеваемости пневмококковым менингитом.

Этиологические, то есть вызывающие, изменения заболевания менингитом благодаря внедрению программ массовой иммунизации против основных возбудителей (например, гемофильной палочки типа b и пневмококка), структура возбудителей менингита постепенно меняется, что требует постоянного эпидемиологического надзора. Серогруппы возбудителей менингита: Исторические данные (Хужаев Ш.Х., Соколова И.А. и соавт.) показывают, что в разные периоды преобладали различные серогруппы менингококков (А, В, С), что также влияет на эпидемиологическую картину [7].

В Узбекистане эпидемиологические и клинические аспекты менингитов активно изучаются местными учеными. Муртазаева З.Б., Ахмедова Д.Р., Абдухалилова Г.К. и соавторы провели клинико-эпидемиологическую характеристику пациентов с менингококковой инфекцией в Ташкенте.

В целом, в последние годы в Узбекистане наблюдается контролируемая ситуация по менингиту, что является результатом работы системы здравоохранения и программ вакцинации, однако заболевание остается актуальной проблемой, особенно среди детей.

Для периода острого коревого менингоэнцефалита у детей характерна политопичность неврологических проявлений. Морфофункциональные инструментальные исследования центральной нервной системы в остром периоде заболевания имеют различный характер, и проявление патологических изменений на разных уровнях позволяет выявить ранние диагностически значимые признаки церебральной дисфункции при коревых менингоэнцефалитах у детей [1].

Джурабекова А.Т. и ее соавторы отмечают, что менингит и энцефалит у детей оставляют стойкие неврологические осложнения, включающие когнитивные, двигательные нарушения, дефекты речи и эмоционально-поведенческие расстройства[3]. В основном, у детей выявляются врожденные пороки нервной системы и перинатальные патологии, что усугубляет течение заболевания и отягчает его последствия. Двигательные нарушения после перенесенного менингоэнцефалита проявляются в форме стойких парезов, повышения мышечного тонуса и нарушений координации, что отражает остаточные очаговые поражения мозга и свидетельствует о необходимости длительного восстановительного лечения.

Клиническая картина менингита у детей варьируется в зависимости от возраста и этиологии. У детей раннего возраста классические менингеальные симптомы часто не наблюдаются; заболевание проявляется неспецифическими симптомами: лихорадкой, сильным беспокойством или, наоборот, апатией, рвотой, выбуханием родничка и судорогами. У детей старшего возраста симптоматика приближается к "взрослой" триаде: лихорадка, головная боль и ригидность затылочных мышц, хотя полная триада встречается не всегда.

Анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) является основным методом диагностики и дифференциальной диагностики менингитов.

Бактериальный (гнойный) менингит характеризуется выраженным плеоцитозом, достигающим тысяч клеток в 1 мкл, преобладанием нейтрофилов, высоким уровнем белка и низким уровнем глюкозы по сравнению с ее уровнем в крови.

Вирусный менингит обычно проявляется лимфоцитарным цитозом (до 1000 кл/мкл), нормальным или слегка повышенным уровнем белка и нормальным содержанием глюкозы.

Течение заболевания напрямую зависит от состава спинномозговой жидкости (ликвора) пациента. Изменения в ликворе непосредственно связаны с клиническими проявлениями заболевания и позволяют прогнозировать его исход. Интенсивность воспаления в составе ликвора имеет значение для течения болезни: чем выше количество клеток (цитоз) и уровень белка в ликворе в остром периоде заболевания, тем, как правило, тяжелее протекает болезнь и тем выше вероятность тяжелых осложнений.

Зависимость между типом возбудителя и прогнозом заболевания выражается следующим образом: бактериальные (гнойные) менингиты с выраженным нейтрофильным плеоцитозом (более 1000 клеток/мкл) и низким уровнем глюкозы чаще протекают тяжелее и приводят к большему числу осложнений по сравнению с вирусными менингитами.

У детей раннего возраста гемофильный менингит часто протекает с самыми высокими ликворологическими показателями, что свидетельствует о выраженности иммунного ответа и тяжести течения.

Вильниц А.А., Скрипченко Н.В. и соавторы: в период с 2012 по 2021 год провели многоцентровые ретроспективные исследования менингококковой инфекции у детей и определили основные результаты и проблемы диагностики и профилактики.

Платонов А.Е., Миронов К.О.: в более ранних работах рассматривали эпидемиологию менингококковой инфекции в России и мире на современном этапе, подчеркивая важность своевременной вакцинации.

Степень поражения центральной нервной системы при менингите: значительное повышение уровня белка (>1 г/л) и резкое снижение глюкозы в ликворе указывают на более глубокое поражение мозговых оболочек и вещества мозга, что связано с высоким риском развития очаговых поражений головного мозга (парезы, параличи, эпилепсия). Медленная нормализация показателей ликвора на фоне проводимой терапии является неблагоприятным прогностическим признаком, подтверждаю-

щим осложненное течение заболевания, низкую эффективность лечения или риск перехода процесса в хроническую форму.

Скрипченко Н.В. и ее соавторы (Санкт-Петербург) имеют большую школу в изучении нейроинфекций; ими был выполнен ряд научных работ, направленных на раннюю диагностику и лечение неврологических осложнений бактериальных и вирусных менингитов.

Анализ состава ликвора при менингите является не только диагностическим инструментом, но и ключевым элементом прогнозирования течения заболевания, что позволяет своевременно корректировать лечение и предотвращать возможные неврологические последствия у детей.

Шомансурова Ш.Ш. изучала эпидемиологические и иммунологические особенности менингококковой инфекции в межэпидемический период.

Ш.Т. Ниязов и его соавторы в своих работах представили анализ обследования детей с последствиями вторичного энцефалита, у которых с начала острого периода прошло от 6 месяцев до 1 года [7]. Изучался уровень неврологических нарушений, проводилось нейровизуализационное сопоставление и прогнозирование по этим показателям для своевременного проведения нейрометаболической терапии. Все дети проходили стандартное обследование (с учетом анамнеза), клинико-неврологический осмотр, нейровизуализационное (МРТ, КТ) обследование. При электромиографии соматосенсорный вызванный потенциал определялся как при поступлении, так и при выписке. Результаты исследования показали, что прогноз только по клинико-неврологическим нарушениям составляет 66,2%, дополнительная нейровизуализационная оценка позволяет повысить его до 79%, а с учетом менингеально-соматосенсорных показателей – еще на 12%, что очень важно для своевременного проведения нейрометаболической терапии. В свою очередь, прогноз исхода энцефалита у детей позволяет своевременно уменьшить резидуальные неврологические проявления.

Поражение черепных нервов, парезы, параличи, эпилепсия, когнитивные нарушения и гидроцефалия относятся к наиболее распространенным поздним осложнениям перенесенного менингита. Их тяжесть во многом определяется степенью исходного воспалительного повреждения ткани головного мозга, что отражается в анализе спинномозговой жидкости.

Таким образом, изучение цитологических изменений спинномозговой жидкости при менингите, наряду с клинико-неврологическим течением заболевания, позволяет прогнозировать степень выраженности заболевания и вероятность развития стойких нарушений у детей, перенесших менингит. Это еще раз подтверждает необходимость более глубокого изучения особенностей течения менингита, особенно у детей, его ранней диагностики, а также сопоставления клинического течения заболевания с цитологическими изменениями в ликворе для прогнозирования его последствий.

Список литературы:

1. Бердиева Хилолабону Умаржановна. Клинико-неврологические особенности коревого менингоэнцефалита у детей. 26.04.2017. Медицина
2. Гулжахон Х. У., Шоира Тулкиновна И., Мафтуна Алишеровна Мухтарова. Клиническая симптоматика нейроинфекций у детей. Том 3 № 6 (2022): Журнал неврологии и нейрохирургических исследований <https://tadqiqot.uz/index.php/neurology/issue/view/449>
3. Джурабекова Азиза Тахировна Халимов Фарзод Зафар угли Абдуллаева Наргиза Нурматовна. Комплексная оценка последствий менингоэнцефалитов и энцефалитов различной этиологии у детей: результаты проспективного и ретроспективного исследования, проведенного на базе многопрофильной клиники самаркандского государственного медицинского университета. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Volume 6, Issue 6/1 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17602590>
4. Джурабекова А.Т., Исанова Ш.Т., Холикулова М.А., Жалолитдинова Ш.А. Гипоксически-ишемические нарушения ЦНС у младенцев: факторы риска и подходы к ранней диагностике Research Focus International Scientific Journal, Uzbekistan Research focus, VOLUME 3 | ISSUE 12 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587475>
5. Исанова Шоира Тулкиновна, Мухтарова Азиза Алишеровна. Влияние сахарного диабета на риск и течение инсульта: обзор современных данных. Центральное азиатский эндокринологический журнал Том 6, Номер 1
6. Ю. В. Лобзин, Н. В. Скрипченко. Дети и инфекции нервной системы: причинно-следственные связи. Педиатр том I №2 2010 ISSN 2079-7850
7. Ниязов, Ш. Т. Комплексный прогноз последствий вторичного энцефалита у детей / Ш. Т. Ниязов, А. Т. Джурабекова, Д. С. Шомуродова // Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. мед. навук. – 2021. – Т. 18, № 1. – С. 89–93. <https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-1-89-93>

8. Н.В. Скрипченко, М.В. Иванова, Г.П. Иванова, В.Н. Команцев, А.А. Вильниц, Е.Ю. Горелик, Н.Ф. Пульман, В.В. Карасев, Н.В. Моргацкий, Е.А. Пискарева, К.О. Шевченко, Д.А. Голяков. Актуальные проблемы инфекционных заболеваний нервной системы у детей Педиатрия/2007/Том 86/11 Материалы доложены на Российском научнопрактическом форуме «Актуальные проблемы педиатрии и иммунологии», состоявшемся в СанктПетербурге 7–9 декабря 2005 г.
9. Скрипченко Н.В., Иванова М.В., Вильниц А.А., Скрипченко Е.Ю. Нейроинфекции у детей: тенденции и перспективы. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016;61(4):9-22. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2016-61-4-9-22>
10. Bohmwald K, Andrade CA, Gálvez NMS, Mora VP, Muñoz JT and Kalergis AM (2021) The Causes and Long-Term Consequences of Viral Encephalitis. *Front. Cell. Neurosci.* 15:755875. doi: 10.3389/fncel.2021.755875
11. Djurabekova A. T., Abdullaeva N. N., Isanova Sh. T. Sleep disorders, metabolic syndrome, and cognitive abilities in adolescents: clinical and pathophysiological relationships. *International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology* <https://medicaljournals.eu/index.php/IJCNP> IJCNP, Volume 3, Issue 5, 2025 ISSN: 2995-536X
12. Sh. T. Niyazov, A. T. Djo'Rabekova, S. T. Isanova. Neyroinfektsiya natijasida bolalarda meningosefalitning klinik va nevrologik sindromlari. *Science and Education*, 2021
13. Tulkinovna Sh. I., Nurmamatovna, A. N., Takhirovna, D. A., Alisherovna, M. M., & Salimovna, S. D. Modern Views Of Obesity – Comorbidity. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(08). (2020).
14. Utaganova G. X., Isanova Sh. T. general classification of ogriq syndrome in infants. 2022/8. *Problems biologii i medisini.* <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.4>
15. Gaibiev A. A., Dzhurabekova A. T., Isanova Sh. T. Clinical and laboratory changes in diabetic neuropathy in dolescents ..2022. *Журнал Web of scientist^international scientific research journal* Том 4 Номер 3 Издатель 743 – 749
16. Isanova Sh. T., Abdullayeva N. N., Hamedova F. S. Features of paraclinical changes in obesity in adolescents. *The International Engineering Journal For Research & Development (IEJRD)* . Oct 11, 2020. vol. 5,
17. Isanova Sh. T., Abdullayeva N. N., Djurabekova A. T., Muxtarova M. A., Davranov E. A. Nutritive status and activity of the cerebral cortex of children with excess body. *Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке»*. Выпуск №12 (том 2) (март., Дата выхода в свет: 31.03.2021.) 1215 -1220 стр.
18. Mukhtarova M. A., Isanova Sh. T., Otaganova G. Kh., Tursunova M. T. Features of the clinical course of neurological and vegetative changes observed in the metabolic syndrome in adolescents *Avtory Data publication 2022 Journal Problemy biologii i meditsiny* No. 4 Stranitsy 2181-5674.
19. Isanova Sh. T., Muxtarova A. A. Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi. *Вестник фундаментальной и клинической медицины* 4 2025, №3 (17)
20. S. S. Ollanova, N. N. Abdullaeva, S. T. Isanova. Clinical and neurological manifestations of pain syndrome of parkinson's disease. - *Web of Scientist: International Scientific Research* ,2022.
21. Sh. T. Isanova, A. A. Mukhtarova. Age-specific clinical and neurological manifestations of perinatal damage to the nervous system in children. *Science and innovation international scientific journal* Volume 4 Issue 5 MAY 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15347894>
22. Sh. T. Isanova, Sh. S. Ollanova, A. A. Mukhtarova. The clinical and neurological symptoms of perinatal nervous system damage in infants during their first year of life manifest with distinctive characteristics. *Science and innovation international scientific journal* Volume 4 Issue 3 MARCH 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15041765>
21. Shomurodova D. S., Djurabekova A. T., Isanova Sh. T. Keksa yoshlarda qalqonsimon bez funksiyasi buzilishi klinik va nevrologik aspektlarining belgilari *Journal of modern medicine* №4 (7), 2024

Для цитирования: Исанова Ш.Т., Худойбердиев Ш.Э., Мухтарова А.А. Современные аспекты клиники, диагностики и терапии менингитов у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 734–738. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826663>